

SIANID QATLAMLARNI HIMOYA QILISH UCHUN TOMCHITUVCHI ALYUMINIY OKSID ADSORBENTLARINING TA'SIRI

Hakimova Madina Shavkat qizi

Ta'lim muassasasi: Toshkent Kimyo Texnologiya Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18631777>

ANNOTATSIYA

Mazkur ishda gazlarni quritish jarayonlarida qo'llaniladigan aktivlangan alyuminiy oksid adsorbent granulalarining mexanik va siklli barqarorligini oshirish maqsadida ularning sirtiga alyuminiy oksid (Al_2O_3) asosidagi himoya qatlami qo'llash imkoniyatlari o'rganildi. Sol-gel usuli yordamida hosil qilingan 3 mkm qalinlikdagi himoya qatlami adsorbentning yemirilishga chidamliligini sezilarli darajada oshirishi, adsorbent faollikka esa minimal ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Olingan natijalar laboratoriya va yarim-sanoat sharoitida tasdiqlandi.

Kalit so'zlar: gazni quritish, adsorbent, alyuminiy oksid, himoya qatlami, mexanik mustahkamlik, sol-gel usuli.

ANNOTATION

This study investigates the possibilities of applying an alumina (Al_2O_3)-based protective layer onto activated alumina adsorbent granules used in gas dehydration processes to improve their mechanical and cyclic stability. It was found that a 3 μm thick protective layer obtained by the sol-gel method significantly increases the resistance of the adsorbent to attrition while having minimal effect on its adsorption activity. The results were confirmed under both laboratory and pilot-scale conditions.

Keywords: gas dehydration, adsorbent, alumina, protective layer, mechanical strength, sol-gel method

АННОТАЦИЯ

В данной работе исследованы возможности нанесения защитного слоя на основе оксида алюминия (Al_2O_3) на гранулы активированного алюминиевого оксида, используемые в процессах осушки газов, с целью повышения их механической и цикловой стабильности. Установлено, что защитный слой толщиной 3 мкм, полученный методом сол-гель, значительно увеличивает стойкость адсорбента к разрушению при минимальном влиянии на его адсорбционную активность. Полученные результаты подтверждены как в лабораторных, так и в полупромышленных условиях.

Ключевые слова: осушка газов, адсорбент, оксид алюминия, защитный слой, механическая прочность, метод сол-гель

KIRISH

Gazlarni quritish jarayonlari neft-gaz va kimyo sanoatida muhim texnologik bosqich hisoblanadi. Ushbu jarayonlarda qo'llaniladigan adsorbent granulalarining mexanik aşinishi, changlanishi va tez degradatsiyalanishi ularning xizmat muddatini keskin kamaytiradi hamda ekspluatatsion xarajatlarning oshishiga olib keladi. Shu sababli adsorbentlarning mexanik barqarorligini oshirish dolzarb ilmiy-texnik muammo hisoblanadi. Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi aktivlangan alyuminiy oksid adsorbent granulalariga alyuminiy oksid asosidagi himoya qatlami qo'llash orqali ularning ishlash muddati va siklli barqarorligini oshirish imkoniyatlarini eksperimental tadqiq etishdan iborat.

TADQIQOT VAZIFALARI

Sol-gel usuli yordamida Al_2O_3 asosidagi optimal himoya qatlamini olish;

Himoya qatlamining mexanik va adsorbsion xossalarga ta'sirini aniqlash;

Adsorbentlarning siklli barqarorligini baholash;

Yarim-sanoat sharoitida amaliy samaradorligini tekshirish

MATERIALLAR VA METODLAR

Tadqiqot obyekti sifatida Alcoa F-200 aktivlangan alumina granulari (diametri 3–5 mm) tanlandi. Himoya qatlami aluminiy izopropoksid prekursori asosida sol-gel cho'ktirish usuli bilan hosil qilindi. Namunalar 120 °C da quritilib, 450 °C da kaltsinatsiya qilindi.

Baholash usullari: SEM – sirt morfologiyasini o'rganish, XRD – fazaviy tarkibni aniqlash, ASTM D4058 – ta'sirlashishga chidamlilik sinovi, BET – sirt maydonini aniqlash, Siklli test – 1500 adsorbsiya–regeneratsiya sikli, yarim-sanoat sinovi – 30 kun davomida olib borildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA 1-jadval. Mexanik barqarorlik ko'rsatkichlari keltirilgan.

Namuna turi	Himoya qatlami qalinligi, mkm	Massaviy yo'qotish %	Mexanik chidamlilik
Himoyasiz	0	8,2	Past
Himoyalangan	3	2,1	4 baravar yuqori

Natijalardan ko'rinib turibdiki, 3 mkm qalinlikdagi Al₂O₃ himoya qatlami adsorbent granularining mexanik yemirilishini sezilarli darajada kamaytiradi.

2-jadval. Adsorbsion xossalari va siklli barqarorlik

Ko'rsatkich	Himoyasiz	Himoyalangan
BET sirt maydoni, m ² /g	650	610
Namlilik sig'imi, g/100 g	22,5	21,0
Faollikni saqlash sikli	450	1200

Himoya qatlami adsorbsion faollikni atigi 6–7% ga kamaytirgan bo'lib, bu mexanik mustahkamlikdagi sezilarli o'sish bilan to'liq qoplanadi. Yarim-sanoat sinovida, 30 kunlik yarim-sanoat sinovi davomida himoyalangan granularlarda maydalanish darajasi oyiga 0,11%, himoyasiz namunada esa 0,42% ni tashkil etdi. Quritilgan gaz namligi barqaror holatda saqlanib qoldi.

XULOSA

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, adsorbent granularining sirtida 3 mkm (mikrometr) qalinlikdagi Al₂O₃ (alyuminiy oksid) asosidagi himoya qatlami hosil qilinishi ularning ekspluatatsion ko'rsatkichlariga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xususan, himoya qatlami bilan modifikatsiyalangan adsorbent granularining mexanik mustahkamligi 4 baravar oshgani aniqlandi, bu esa ularning ish jarayonida yemirilishga va attritsiyaga chidamliligini sezilarli darajada kuchaytiradi. Shuningdek, adsorbentlarning siklli ishlash muddati 2,7 baravar ortishi kuzatildi, bu regeneratsiya jarayonlarida granularning strukturaviy mustahkamligi saqlanib qolishini va ko'p marotaba adsorbsiya–desorbsiya sikllariga bardosh bera olishini tasdiqlaydi. Himoya qatlamining joriy etilishi natijasida adsorbentlarning adsorbsion faolligida kuzatilgan yo'qotish 6–7% dan oshmasligi, himoya qatlami asosiy faol markazlarning sezilarli darajada bloklanishiga olib kelmasligini va adsorbsiya samaradorligi yuqori darajada saqlanib qolishini ko'rsatadi. O'tkazilgan yarim-sanoat sinovlari natijalari himoyalangan adsorbentlarning uzoq muddatli va barqaror ishlashini amaliy sharoitlarda to'liq tasdiqladi. Ushbu sinovlar davomida adsorbentlarning mexanik va adsorbsion xossalari ekspluatatsiya jarayonida barqaror saqlanib, ularning

ishonchliligi yuqori ekanligi aniqlandi. Mazkur tadqiqot natijalarining amaliy ahamiyati shundan iboratki, taklif etilgan Al_2O_3 asosidagi himoya qatlamini qo'llash yondashuvi gazlarni quritish jarayonlarida adsorbentlarning xizmat muddatini sezilarli darajada uzaytirish, regeneratsiya va texnik xizmat ko'rsatish bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirish hamda sanoat jarayonlarining umumiy ishonchliligi va uzluksizligini oshirish imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Blomqvist J., Salo P. Adsorption of benzene, phenol, propane and carbonic acid molecules on oxidized Al(111) and alpha- Al_2O_3 (0001) surfaces: A first-principles study. arXiv:0903.4306. — Online ilmiy maqola
2. Хрусталева К. А. Исследование адсорбционных свойств оксида алюминия, полученного модифицированным золь-гель синтезом. Elektron arxiv, TPU (2016).
3. SOL-GEL synthesis in the CaO- Al_2O_3 system using alumina-containing waste — The American Journal of Applied Sciences, 6(06):7-11. (2024). theamericanjournals.com
4. Оксид алюминия активированный Alumac 320. Адсорбенты — Техник ma'lumotnoma (internet resurs). waterhim.ru
5. Активный оксид алюминия AxSorb – лучший адсорбент для промышленности — mikrointech.ru (internet resurs). mikrointech.ru